

UTILIZAÇÃO DA VITAMINA A PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591850

Autores:

Thais Cristina Marreiros Reis

Graduando em Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: thaiscristinareis22@gmail.com

Wanderson Vinicius de Araújo Correia

Graduando em Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: araujovinicius2016@henrique

Maria Evilly Rodrigues Melo

Graduando em Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: evillyduarte2@henrique

Adolfo Marcito Campos de Oliveira

Mestre em Alimentos e Nutrição (UFPI).

Docente no Centro Universitário Santo Agostinho.

E-mail: amcoliveira2@hotmail.com.br

RESUMO

Objetivo: identificar a importância e a eficácia da vitamina A, bem como ela age reduzindo rugas e melhorando a textura da pele. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, em que foram analisados literaturas em língua inglesa e portuguesa publicadas nos últimos cinco anos nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e *Google Acadêmico*, através das palavras-chave: "envelhecimento", "vitamina A", "Retinol", "Estética". **Resultados:** Foram encontrados estudos que resultados ensaios randomizados com resultados satisfatórios como no tratamento contendo retinol que evidenciou uma melhora nas linhas finas de rugas da pele facial. **Conclusões:** Este estudo contribui para verificar evidências que os cosméticos a base da vitamina A e suas variantes (retinol, retinóides, tretinoína) resultam na melhora da textura da pele, das linhas de expressão, rugas e pigmentação. Ademais, os cosméticos apresentam em sua composição substâncias as quais são capazes de frear a ação dos radicais livres auxiliando no combate dos principais

causadores do envelhecimento cutâneo. Ressalta-se ainda, a presença das variantes citadas atribui-se a estas a melhora da hidratação cutânea responsável pela sustentação da derme.

Palavras-chave: Envelhecimento. Vitamina A. Retinol. Estética.

ABSTRACT

Objective: to identify the importance and effectiveness of vitamin A, as well as it acts by reducing wrinkles and improving skin texture. **Methods:** This is an integrative review, in which literatures in English and Portuguese published in the last five years in the databases were analyzed: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Center for Information on Health Sciences (LILACS) and Google Scholar, through the keywords: "aging", "vitamin A", "Retinol", "Aesthetics". **Results:** Studies were found that results randomized trials with satisfactory results as in the treatment containing retinol that showed an improvement in the fine lines of facial skin wrinkles. **Conclusions:** This study helps to verify evidence that cosmetics based on vitamin A and its variants (retinol, retinoids, tretinoin) result in improved skin texture, expression lines, wrinkles and pigmentation. In addition, cosmetics present in their composition substances that are capable of stopping the action of free radicals, helping to combat the main causes of skin aging. It is also emphasized, the presence of the aforementioned variants is attributed to these the improvement of skin hydration responsible for the support of the dermis.

Key-words: Aging. Vitamin A. Retinol. Aesthetics.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da pele é um processo irreversível e sua progressão ocorre de duas maneiras distintas. A primeira é natural e denominada de envelhecimento intrínseco, que corresponde ao desgaste natural das células, e dessa mesma maneira afeta os demais órgãos do corpo. O segundo processo que causa o envelhecimento cutâneo age de forma não natural, é conhecido como envelhecimento extrínseco, e depende de danos cumulativos para sua progressão. Dentre os fatores extrínsecos como poluição, alcoolismo e tabagismo, o dano proveniente da radiação ultravioleta (RUV) emitido pelos raios solares, são umas das principais causas do envelhecimento cutâneo precoce, esse desgaste que tanto afeta a pele é chamado de fotoenvelhecimento (ADDOR, 2018).

A pele é uma barreira de proteção contra o meio externo e desempenha diversas funções fisiológicas importantes. O envelhecimento da pele se dá por dois processos diferentes, um chamado envelhecimento intrínseco e o outro chamado envelhecimento extrínseco (JOHNER; GOELZER NETO, 2021). Portanto, a pele, principalmente do rosto, está exposta às agressões ambientais e à oxidação produzidas durante o metabolismo celular e o envelhecimento dessa estrutura é um processo multifatorial definido como o acúmulo de danos aos componentes celulares e extracelulares da pele que podem ser evitados ou removidos pela aplicação tópica de

ingredientes ativos. Os cosméticos podem ser usados para nutrir, melhorar a aparência, e também proteger a pele (SILVA et al, 2021).

Substâncias como a vitamina A e suas variantes (retinol, retinóides, tretinoína) vem chamando atenção, devido às suas funções fisiológicas, consideradas como auxiliares na manutenção de uma pele jovem e saudável e na melhoria das características gerais da pele, contribuindo para o tratamento de envelhecimento cutâneo, acne e fotoenvelhecimento (OLIVEIRA et al., 2018).

A eficácia da vitamina A sintética tópica ou retinóides possui em várias formas, como tretinoína, adapaleno e tazaroteno que é baseada em evidências, e os benefícios cosméticos desses retinóides prescritos. A tretinoína induz a produção de procolágeno tipo I e II na pele e reduz a degradação do colágeno pela inibição de metaloproteinases. O efeito geral é um espessamento da derme, pois a pele é “preenchida” com glicosaminoglicanos, ajudando a reduzir linhas finas e rugas (SCHIRMER; SILVA, 2022).

Espera-se que com esse trabalho, possamos despertar o interesse daqueles que desejam um tratamento adequado anti envelhecimento da pele, com o uso desse composto ativo já existente há décadas e pouco difundido, já que há a necessidade mercadológica de lançar componentes novos a cada ano para atrair a atenção dos consumidores, com muita estratégia de marketing e com menos eficácia que a vitamina A em relação a redução dos sinais da idade.

Dessa forma, este trabalho fundamenta-se em identificar a importância e a eficácia da vitamina A, bem como ela age reduzindo rugas e melhorando a textura da pele.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir do levantamento bibliográfico realizado por meio de escritos e eletrônicos, tais como livros e artigos científicos, buscando coletar informações prévias que possam elucidar o problema do qual se procura resposta (LAKATOS, MARCONI, 2017).

Os dados bibliográficos foram selecionados nas bases de dados da *Scientific Electronic Library Online*(Scielo), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e *Google Acadêmico*, buscando os artigos publicados no período de 2017 a 2022, através das palavras-chave: “envelhecimento”, “vitamina A”, “Retinol”, “Estética”.

Os critérios de inclusão adotados foram os artigos científicos publicados na língua portuguesa e inglesa, com texto completo, referentes ao período de 2017 a 2022. Foram os critérios de exclusão: Artigos incompletos ou que não se enquadrem dentro da proposta oferecida pelo tema ou em outros idiomas, artigos onde a vitamina A não seja utilizada de forma tópica e artigos que não estejam no período estipulado.

A partir das publicações encontradas foram adotados os critérios de seleção, divididos em 3 momentos, para melhor organização dessa etapa do trabalho. Na etapa inicial de busca, foram encontrados 920 artigos. No primeiro momento, foram excluídas as publicações que estavam com texto incompleto, em resumo e que não atendiam os critérios de inclusão. Nessa fase de seleção foram mantidos 83 artigos.

No segundo momento, verificou-se a linguagem dos artigos, isto é, se estavam escritos em português ou inglês, atendendo ao critério de inclusão; e, foi verificado quanto ao período de publicação, sendo excluídos os artigos anteriores à 2017, permanecendo assim, 30 artigos.

No terceiro momento, realizou-se a leitura na íntegra dos 30 artigos restantes, dos quais 25 não se enquadravam como artigo original. Sendo assim, a amostra final para construção dos resultados pautou-se em 5 artigos. Para melhor compreensão do processo de seleção.

Selecionados os artigos para elaboração dos resultados, utilizou-se a análise de conteúdo em 3 etapas: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material; e, 3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Após aplicação dessas etapas, organizou-se os conteúdos em 3 categorias nos resultados e discussão.

A etapa de Pré-análise consistiu na verificação do ano, tema, texto completo e idioma dos artigos elencados, para adequar nas categorias criadas; na exploração do material, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos, demarcando os pontos principais a serem inseridos na discussão desta pesquisa; na etapa de tratamento dos resultados, os dados dos artigos foram organizados em quadro, inserindo os itens principais dos mesmos, os quais foram: autor/ano, objetivo, metodologia, amostra e resultados. Feito isso, essas informações foram interpretadas e discutidas em cada categoria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao apresentar os resultados conforme os critérios de inclusão e exclusão citados anteriormente no processo de seleção dos artigos, foi elaborado um quadro para melhor visualização dos dados como estratégia para a elaboração da discussão. Sendo assim, as produções científicas da temática pesquisada, conforme se observa no quadro 1.

Quadro 1- Distribuição das produções científicas segundo autor/ano, objetivo, metodologia, amostra e resultados. Teresina, 2022

Autor/Ano	Objetivo	Metodologia/amostra	Resultados
MCDANIEL et al., (2017)	Avalie a eficácia e a tolerabilidade de um creme retinóide	Um estudo randomizado de 12 semanas, de face dividida, foi realizado em 48 indivíduos do	O tratamento com creme retinóide de conjugado duplo

	<p>de conjugado duplo (AlphaRet Overnight Cream; AHA-Ret) na melhora dos sinais visíveis de fotoenvelhecimento versus 1,0% de retinol ou 0,025% de tretinoína.</p>	<p>sexo feminino, com idades entre 30 e 65 anos, com fotodano leve a grave. AHA-Ret foi aplicado em um lado da face e retinol (n=24) ou tretinoína (n=24) no outro lado (PM). A avaliação cega por especialistas de imagens e medições de Nova ocorreu em 4, 8 e 12 semanas. A tolerabilidade foi avaliada ao longo do estudo.</p>	<p>demonstrou reduções precoces no fotodano e melhorias na hidratação. AHA-Ret induziu menos eritema vs retinol e foi mais tolerável vs retinol e tretinoína.</p>
<p>SUMITA; MIOT; SOARES (2018)</p>	<p>Comparar eficácia e segurança da tretinoína 0,05% creme e 5% como agente peeling no fotoenvelhecimento e na cancerização de campo dos antebraços.</p>	<p>Ensaio clínico com intervenção terapêutica, prospectivo, randomizado (lista de randomização gerada por computador), paralelo, comparativo (intrassujeito) e avaliador-cego (exceto histologia e imunohistoquímica), incluindo 24 mulheres com idade superior a 60 anos.</p>	<p>A tretinoína em creme 0,05% ou peeling (5%) é segura e eficaz para o tratamento do fotoenvelhecimento moderado e da cancerização do campo do antebraço. O creme foi superior na melhora dos parâmetros ultrassonográficos do envelhecimento. O peeling demonstrou um desempenho superior na estabilização do campo de cancerização.</p>
<p>BAGATIN, et al., 2018</p>	<p>Avaliar se o gel de adapaleno 0,3% não é inferior ao creme de tretinoína 0,05% como tratamento para pele fotoenvelhecida.</p>	<p>Um estudo de comparação de grupos paralelos, cego ao investigador, foi realizado no Brasil. Os indivíduos foram randomizados na proporção de 1:1 para receber, uma vez ao dia, adapaleno 0,3% gel ou tretinoína 0,05% creme. Os indivíduos foram avaliados nas semanas 1, 4, 8, 12, 16, 20 e 24, com base em sinais clínicos de fotoenvelhecimento cutâneo,</p>	<p>A comparação da eficácia clínica mostrou que os dois tratamentos não diferiram significativamente quanto à avaliação clínica dos seguintes critérios: fotoenvelhecimento cutâneo global, rugas periorbitais,</p>

		achados histopatológicos e morfométricos digitais, bem como segurança e tolerabilidade.	efélides/melanose, rugas frontais.
DHALIWAL, L et al., et al., (2019)	Comparar a eficácia clínica e os perfis de efeitos colaterais do bakuchiol e do retinol na melhora dos sinais comuns de envelhecimento cutâneo facial.	Este foi um estudo randomizado, duplo-cego, de 12 semanas, no qual 44 pacientes foram solicitados a aplicar creme de bakuchiol 0,5% duas vezes ao dia ou creme de retinol 0,5% diariamente.	Nosso estudo demonstra que o bakuchiol é comparável ao retinol em sua capacidade de melhorar o fotoenvelhecimento e é mais bem tolerado que o retinol. Bakuchiol é promissor como uma alternativa mais tolerável ao retinol.
PINSKY, et al., (2017)	avaliar a eficácia de cinco produtos de teste tópicos destinados a reduzir a aparência de linhas e rugas, aumentar a hidratação da pele e reduzir a perda de água transepidérmica.	Um ensaio clínico controlado de 56 dias para cada produto de teste individual e um ensaio de experiência envolvendo mais de 200 pacientes usando uma combinação estratégica de produtos.	Os cremes faciais, para os olhos são produtos antienvhecimento eficazes que reduzem a aparência de linhas finas e grossas e rugas, aumentam drasticamente a hidratação da pele e, no caso dos produtos para rosto e olhos, reduzem a transepidérmica perda de água.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2022.

Ao descrever a discussão baseada nos artigos citados na tabela acima, procedeu-se a leitura dos artigos originais, observou-se que o envelhecimento cutâneo é um processo natural e inevitável, no qual todos os indivíduos serão acometidos. No entanto, esse processo pode ser retardado com o auxílio da vitamina A e suas variantes (retinol, retinóides, tretinoína) conforme dados a seguir.

A vitamina A e seus derivados, principalmente o retinol, estão entre as substâncias mais eficazes para retardar o processo de envelhecimento. O retinol lipossolúvel penetra no estrato córneo e, em pequena extensão, na derme. É importante aumentar a penetração do retinol, aumentando assim

o seu espectro de atividade, e controlar uma ação potencial em exames laboratoriais, para então aumentar a eficácia do procedimento. Além disso, os retinóides protegem contra a degradação do colágeno e inibem a atividade das metaloproteinasas, potencializando a angiogênese na camada papilar da derme (ZASADA; BUDZISZ, 2019).

Pinsky, et al., (2017) ao identificar a eficácia e segurança de uma tecnologia antienvhecimento para o tratamento de rugas faciais e hidratação da pele apresentou nos seus resultados cinco produtos de teste continha os ingredientes antienvhecimento como Vitamina E (acetato de tocoferol) e Dexpantenol (vitamina B5) em concentrações conhecidas por serem eficazes. Os indivíduos em estudo comentaram sobre a melhora após um mês de uso para um ou mais dos seguintes atributos da pele: hidratação, maciez, suavidade, brilho ou brilho, linhas e rugas e melhora geral. Entre os cinco grupos, a porcentagem de indivíduos que citam melhora em um ou mais atributos da pele após quatro semanas de uso é mostrada.

Sendo assim, muitas estratégias para prevenção do envelhecimento e rejuvenescimento da pele, este se apresenta uma ferramenta de ligação entre as células e proteínas constituintes da pele, bem como impedindo os radicais livres de detonarem as células de pele. O colágeno quando utilizado como cosmético age através das ligações com as moléculas de água provendo a hidratação da pele. Com uso contínuo é possível perceber uma melhora nos aspectos das rugas promovendo a viscosidade da derme gerando o rejuvenescimento facial (MIYASHIRO; COSTA; DEUSCHLE, 2022).

Estudos ressaltam que a aplicação tópica de retinóides possui um efeito regenerador de colágeno na pele que se encontra fotoenvelhecida conforme verificado nos resultados de McDaniel et al., (2017) que o tratamento com um creme retinóide de conjugado duplo obteve melhorias precoces e progressivas na aparência de linhas finas/rugas, discromia, eritema, tom de pele, tamanho dos poros e melhora global ao longo de 12 semanas e melhorias significativas na hidratação da pele. AHA-Ret induziu significativamente menos eritema versus retinol 1,0% em 8 e 12 semanas, e foi mais tolerável do que retinol 1,0% e tretinoína 0,025%. O tratamento com AHA-Ret, um creme retinóide de dupla conjugação, representa um novo avanço no rejuvenescimento da pele, proporcionando uma eficácia retinóide ideal com irritação mínima em indivíduos com pele fotoenvelhecida.

O fotoenvelhecimento necessita especialmente de dois fatores para caracterizá-lo, e sua consequência é resultado da intensidade da RUV e da quantidade de melanina na pele. Ou seja, quanto menor for a quantidade de melanina, maior será os riscos a exposição da pele, e quanto maior for a intensidade dos raios solares sobre a pele, ainda maior será o dano causado por ela. (SANTOS; RODRIGUES SOBRINHO; OLIVEIRA, 2018).

A tretinoína é um ácido retinóico sintético e é o retinóide mais amplamente investigado no tratamento do (foto)envelhecimento da pele facial. Há evidências científicas de alto nível, que

datam de décadas, mostrando os efeitos histológicos da tretinoína na síntese de colágeno, na atividade dos fibroblastos e na inibição das metaloproteinases da matriz (SPIERINGS, 2021).

Bagatin, et al., (2018) apresentam evidências clínicas da eficácia do adapaleno 0,3% gel versus creme de tretinoína 0,05% na redução sinais de fotoenvelhecimento ao longo de 24 semanas, demonstramos eficácia não inferior do gel de adapaleno 0,3% em relação à tretinoína 0,05% creme, com perfil de segurança semelhante. Diante do resultado apresentado verifica-se com os avanços tecnológicos, a descoberta de novos ativos se torna frequente, porém todos com o mesmo objetivo de minimizar os sinais do envelhecimento cutâneo, como rugas e linhas de expressão, com mínimos ou quase inexistentes efeitos adversos. Há a necessidade de realização de estudos clínicos randomizados e controlados para o desenvolvimento de novos protocolos de tratamento e utilização segura para comprovação científica da eficiência dos mesmos (RIBEIRO, 2019).

A vitamina A e suas variantes tornam-se excelentes coadjuvantes no combate ao envelhecimento cutâneo como demonstra os resultados de Sumita; Miot; Soares (2018) evidenciaram que o escore médio de fotoenvelhecimento reduziu 20% e a contagem média de ceratose actínica reduziu 60%, sem diferença entre os tratamentos. Três parâmetros de eficácia mostraram efeitos opostos entre os tratamentos com tretinoína ($P < 0,05\%$): (i) a espessura da camada corneana diminuiu com 0,05% de tretinoína e aumentou 5%; (ii) a ecogenicidade da derme aumentou 0,05% e diminuiu 5% e (iii) a expressão de Ki67 aumentou 0,05% e diminuiu 5%. Houve boa tolerabilidade para ambos os regimes. Considerando que o envelhecimento tem se tornado cada vez mais uma preocupação da sociedade e que o principal causador do envelhecimento são os radicais livre (SANTANA; SCATOLIN, 2019).

Sendo assim, na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo DhaliwaL, et al., (2019) evidenciou os retinóides tópicos que tornaram-se um grampo na terapia antienvelhecimento, devido à sua capacidade clinicamente comprovada de combater os sinais de envelhecimento através da produção de colágeno, inibição da degradação do colágeno, angiogênese e alteração da síntese de melanina. As exposições de Bakuchiol prometem servir como uma alternativa ao retinol com menos efeitos colaterais. Tanto este estudo quanto um estudo anterior in vivo mostram que a aplicação de bakuchiol duas vezes ao dia pode levar a melhorias acentuadas em vários parâmetros antienvelhecimento. No geral, nossos resultados sugerem que o bakuchiol é uma opção eficaz para melhora do fotoenvelhecimento e é uma alternativa mais bem tolerada ao retinol.

A associação de antioxidantes em cremes antienvelhecimento foi avaliada também no trabalho Neves et al., (2018), que utilizou duas formulações, uma tópica composta por DMAE 5%, VITAMINA E 2%, AQUASOME EC 5%, GEL CREME QSP 30G, IRIS ISSO 2% concomitante com uma formulação de uso sistêmica composta

por COENZIMA Q10 30MG, GINKGO BILOBA 80MG, ZINCO 15MG, GABA 100MG, em 3 mulheres com idade entre 30 e 45 anos durante um período de 6 meses, demonstrando o resultado parcial após 1

mês de tratamento, uma diminuição aparentemente dos sinais de envelhecimento cutâneo facial nas pacientes, com uma atenuação na linha nasogeniana e diminuição dos óstios, clareamento da pele em toda a face e uma diminuição das linhas de expressões. Os sistemas de liberação de ativos cosméticos podem ser úteis para melhorar a eficácia tópica como estabilidade do composto ativo e solubilidade em água melhorada, biodisponibilidade aumentada e direcionamento para camadas específicas da pele. (TESSEMA, et al 2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento cutâneo pode ser influenciado por fatores intrínsecos ou extrínsecos, destacando-se a radiação ultravioleta como o fator mais agressivo para a pele. O excesso de radicais livres pode gerar diversas consequências ao organismo, acelerando o processo de envelhecimento.

Diante do panorama exposto na presente revisão de literatura, observou-se que o envelhecimento cutâneo é um processo natural e inevitável, no qual todos os indivíduos serão acometidos. A pele, além de suas funções fisiológicas, desempenha importante papel na autoestima dos indivíduos, o que acaba gerando uma maior busca por formas de reduzir os sinais do envelhecimento.

É possível observar que os cosméticos a base da vitamina A e suas variantes (retinol, retinóides, tretinoína) resultam na melhora da textura da pele, das linhas de expressão, rugas e pigmentação. Ademais, os cosméticos apresentam em sua composição substâncias as quais são capazes de frear a ação dos radicais livres auxiliando no combate dos principais causadores do envelhecimento cutâneo. Ressalta-se ainda, a presença das variantes citadas atribui-se a estes a melhora da hidratação cutânea responsável pela sustentação da derme.

Observa-se que os ativos aplicados topicamente, podem agir também no combate aos radicais livres causadores dos danos cutâneos.

Portanto, podemos concluir que a vitamina A soma esforços ao combate dos radicais livres em tratamentos estéticos que tem como objetivos a melhora do tecido cutâneo frente aos sinais do processo de envelhecimento e desta forma devem ser usados em conjunto, a melhor abordagem contra o envelhecimento cutâneo é a abordagem múltipla que consiste na prevenção utilizando diversos métodos para uma maior eficácia.

REFERÊNCIAS

BAGATIN, E; SATO, M; ALMEIDA, L.M.C; AMARANTE, H. et al., Comparable efficacy of adapalene 0.3% gel and tretinoin 0.05% cream as treatment for cutaneous photoaging. **European Journal of Dermatology**. v.28. n.3, p.343-350, Abr, 2018,

DHALIWAL, L et al., Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. **British Journal of Dermatology**. v.1.n.80, p.289-296, jan. 2019.

GREGÓRIO, Elizama De. **Relação entre antioxidantes e envelhecimento humano**: revisão de literatura. Anais II CNEH. Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/50429>. Acesso em: 2. abr. 2022

JOHNER, K; GOELZER NETO, C.F. Análise dos fatores de risco para o envelhecimento da pele: aspectos nutricionais. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.3, p.10000-10018 may./jun.2021

LAKATOS, E.M.A; MARCONI, M.A. **Fundamentos da metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2017.

MIYASHIRO, R. A.; COSTA, D. H; DEUSCHLE, V.C.K. N. Suplementação de colágeno para envelhecimento cutâneo: uma revisão sistemática. **Biomotriz**, v. 16, n. 1, p. 22-35, Cruz Alta, RS, 2022.

MCDANIEL, D.H, MAZUR C, WORTZMAN M.S, NELSON D.B. Efficacy and tolerability of a double-conjugated retinoid cream vs 1.0% retinol cream or 0.025% tretinoin cream in subjects with mild to severe photoaging. **J Cosmet Dermatol**. v.16. n.4, p.542-548, Aug, 2017.

NOVAIS, Maíra de Jesus Araujo; SOUZA, Érika Pereira de. Utilização de Tratamentos Estéticos no Retardo do Envelhecimento Cutâneo: Revisão Integrativa. **ID on Line Rev. Mult. Psic.**, Dezembro 2020, vol.14, n.53, p. 950-961. ISSN: 1981-1179.

OLIVEIRA, C. de L.; FERRO, C. dos S.; LONGATI, K.; CUNHA, S. V. S. da; HONDA, T.; ANTUNES, V. M. de S.; OLIVEIRA, C. R. A evolução da molécula de vitamina A utilizada em formulações cosmecêuticas. **Brazilian Journal of Natural Sciences**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 17, 2018.

RIBEIRO, Rejane Brunelli. **Impacto do uso de cosmético facial na redução de rugas, na autoestima e qualidade de vida em mulheres**. 2019. 88 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2019. Disponível em: [https://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/2019/517 .pdf](https://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/2019/517.pdf). Acesso em: 22 de abr de 2022.

SANTOS, S.O; RODRIGUES SOBRINHO, R. OLIVEIRA, T.A Importância do uso e análises de informações destinadas a usuários de protetores solares. **J. Health Biol Sci**. v.6.n.3, p.279-285, 2018.

SILVA, Antônia Castro et al. Envelhecimento e ativos cosméticos antienuelhecimento. **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, v. 37, n. 72, p. 113-127, 2021.

SCHIRMER, Helena; SILVA, Vitória Lima. Efeito da aplicação de resveratrol tópico em indivíduos com sinais de envelhecimento cutâneo: um revisão sistemática. **Health and Biosciences**, v.3, n.1, abr. 2022

SUMITA, J.M, MIOT, H.A, SOARES, J.L.M, Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. **J Eur Acad Dermatol Venereol.** v.32. n.10, p.1819-1826, Jan, 2018.

SPIERINGS, N.M.K. Evidence for the Efficacy of Over-the-counter Vitamin A Cosmetic Products in the Improvement of Facial Skin Aging: A Systematic Review. **J Clin Aesthet Dermatol.** v.14, n.9, p.33-40, Sep, 2021.

PINSKY, M.A et al., Efficacy and Safety of an Anti-aging Technology for the Treatment of Facial Wrinkles and Skin Moisturization. **J Clin Aesthet Dermatol.** v.10.n.12, p.27-35, Dec, 2017.

ZASADA, W; BUDZISZ, E. "Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments." **Postepy dermatologii i alergologii** v. 36,n.4, p.392-397, 2019.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »